

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Басанець О. А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, м.

Харків, Україна, e-mail: vika.psychology@gmail.com

Ялліна В. Л.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, м.

Харків, Україна, e-mail: vika.psychology@gmail.com

На сьогодні питання попередження ситуацій насильства в системі освіти є актуальним як у всьому світі, так і в Україні. В останні десятиріччя в освітніх організаціях почали гостро проявлятися різноманітні варіанти деструктивних взаємовідносин між учасниками освітнього процесу, що пов'язані з конфліктами, агресією, насильством та ін. Негативну роль відіграють соціальна нестабільність та криміналізація суспільства, агресивність інформаційного середовища, зниження духовно-моральних цінностей, дегуманізація та зростання насильства, а також інтенсифікація навчального процесу. Відповідно результатам досліджень, проведених у різних країнах, у середньому булінгу регулярно підлягає 35% школярів [4]. За визначенням Центру контролю та профілактики захворювань США, булінг – це будь-яка небажана агресивна поведінка, яка включає дисбаланс сил між агресором і жертвою, що повторюється неодноразово і завдає шкоди або створює дистрес фізичного, психологічного, соціального, освітнього характеру[2]. Це явище завжди має місце у певному соціальному контексті, в якому подібна поведінка підтримується та заохочується, що збільшує ймовірність його повторення в майбутньому. У різних колективах булінг набуває різних форм. Серед причин булінгу необхідно виділити біологічну, соціально-психологічну (внутрішні та зовнішні психологічні характеристики агресорів, їхніх жертв та

свідків, психологічний клімат у класі), ліберально-потуральний стиль педагогічної діяльності.

З метою вивчення стану булінгу в школах ми провели письмове опитування 32 студентів третього курсу факультету іноземних мов ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, в якому просили згадати та описати реальний випадок булінгу в школі: як це явище виявилось, дії та вчинки агресорів поведінка жертв та свідків, а також викласти свої рекомендації щодо його недопущення. Перед опитуванням було проведено семінар в межах дисципліни «Провайдинг освітніх технологій», під час якого розглядалось явище «булінг», основні якості булерів, їхніх жертв та ставлення байдужих конформістів до булінгу, про шкоду ситуацій насильства для морально-психологічної атмосфери в класі. У результаті аналізу отриманих матеріалів ми дійшли висновку, що булінг – явище зовсім не рідкісне, оскільки кожен із опитаних студентів описав кілька реальних фактів та надав їм свою оцінку. Тільки одна студентка написала, що в її школі, зараз у педагогічному університеті, вона не помічала таке явище як булінг. Насильство та жорстоке поводження з дітьми у школі – це складне явище, тому особливо важливо допомогти дітям засвоїти, що насильство не є здоровим шляхом вирішення конфліктів.

Одна з перших масштабних програм профілактики та попередження булінгу в школах була запущена Д. Ольвеусом за підтримки Норвезького міністерства освіти. Спочатку вона була реалізована в самій країні, а потім адаптована та впроваджена в інших країнах світу. Головна увага в цій програмі приділялася створенню позитивного шкільного клімату через поширення більш конструктивного та творчого матеріалу, залучення до оздоровчої роботи всіх учасників освітнього процесу на всіх рівнях – індивідуальному, груповому, шкільному. Було створено спеціальний координаційний комітет, до якого ввійшли вчителі, шкільні адміністратори, представники батьків та учнів. Важлива увага приділялася роботі з батьківською спільнотою через організацію зборів Асоціації батьків та вчителів (тренінги, роздача буклетів, бесіди з психологами). Загальношкільні координаційні ради з протидії булінгу виробляли єдині правила взаємин усередині школи та санкції за їх недотримання. Акцент у програмі було

зроблено саме на поширенні позитивних відносин у класі з використанням активних, привабливих для учнів форм: за допомогою відеороликів, рольових ігор та організації дитячого дозвілля. На індивідуальному рівні вчителі вели роботу з агресорами, жертвами та свідками [3; 4].

Впровадження іспанської програми SAVE (Seville Anti-Violence in Schools in Spanish) починалося з аналізу шкільного середовища та характеру міжособистісних відносин. Учителі навчалися протягом 20-годинного семінару, а потім колективно розробляли власні проекти протидії булінгу відповідно до моделі SAVE під наглядом дослідників. Потім здійснювалася безпосередня робота педагогічного колективу з дитячим колективом та батьківською спільнотою. Зміни у самій навчальній програмі були зосереджені на профілактиці, але у поєднанні з індивідуальною роботою з дітьми-агресорами та дітьми, які брали участь у знущаннях, а також із психологічною допомогою жертві. Ключовим змістом програми стала робота з формування соціальних цінностей та емоційних компетенцій. Це було досягнуто завдяки грі, оповіданням, рольовим іграм та іншим матеріалам та методикам, розробленим учителями.

Канадська практика профілактики булінгу представляла собою мультимодульну програму, що включала шкільний, батьківський, класний та індивідуальний рівні. Програма була заснована на так званому екологічному підході, який полягав у створенні дружнього клімату в освітніх закладах. Основними компонентами програми були навчання персоналу, вдосконалення кодексів поведінки та нагляд за дитячими взаємовідносинами, за необхідності – коригування поведінки. Адміністраторам та вчителям було рекомендовано встановлювати та заохочувати стандарти поведінки та реагувати, якщо в їхніх школах виникали епізоди явного та прихованого булінгу.

У програмах профілактики боулінгу KiVa (Kiusaamista Vastaan) у Фінляндії), Donegaland ABC в Ірландії, Bulli & Pupi (Bullies and Dolls) в Італії головна увага приділялася наданню зразків правильних взаємин усередині колективу, формуванню в школярів соціальних цінностей та емоційної компетенції, розробці кейсів із соціального проектування зразків вирішення соціальних завдань та належної поведінки у разі реакції на агресію. Під час

розігрування ситуації за ролями до школярів доносила основна ідея колективної відповідальності в разі булінгу: якщо агресор не отримує соціального підкріплення та статусу у вигляді мовчазної згоди або підтримки спостерігачів, на що він розраховує, то надалі втрачає свою зацікавленість у продовженні агресії, і проблема таким чином вирішується.

У фінських навчальних закладах існує цілий комплекс заходів щодо профілактики та усунення агресії серед учнів. Особлива увага приділяється не лише передачі дітям академічних знань, а й розширенню уявлень учнів про себе, свій характер, життєві цінності, емоції, розуміння себе, уміння взаємодіяти з однолітками та усвідомлення сенсу та своєї ролі в житті. Фінські вчителі у своїй роботі дотримуються принципів гуманістичної психології.

У 2018 році в США запущено спеціалізовану платформу «stopbullying.gov». Крім того, широкого поширення набули програми, спрямовані на роботу із соціально-емоційним навчанням.

Французький уряд запустив суспільно-інформаційну кампанію «Reagir Peut Tout Changer» (Реагуючи/діючи, можна все змінити), спрямовану на боротьбу, насамперед, з гендерним насильством, також наголошується на необхідності переосмислення ставлення до насильства, звучать заклики до колективної відповідальності кожного громадянина Франції у протидії насильству.

Отже, міжнародний досвід профілактики булінгу в освітньому середовищі показує, що у багатьох програмах профілактики передбачено охоплення всіх учасників освітнього процесу – учнів, педагогів, психологів, батьків та реалізуються через різні напрямки діяльності – діагностику, просвітництво, психологічну корекцію, методичну допомогу, дослідницьку діяльність. Важливим є у педагогічних вузах формувати у майбутніх учителів готовність до створення безпечних умов для розвитку учнів в закладах освіти.

Література

1. Програма Stop-violences-femmes.gouv.fr. URL: <http://stop-violences-femmes.gouv.fr> (дата звернення: 15.10.2018).
2. Gladden R. M., Vivolo-Kantor A.M., Hamburger M. E., Lumpkin C. D. Bullying Surveillance among Youths: Uniform Definitions for Public Health and

Recommended Data Elements. Version 1.0. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention and U.S. Department Of Education. 2014.

3. Olweus, D. Bullying at school: What we know and what we can do. – Hoboken, New Jersey : Blackwell Publishing Ltd, 1993. 141 p.

4. Zych I., Farrington D., Llorent V. J., Ttofi M. M. Protecting Children against Bullying and its Consequences. London: Macmillan Publishers. 2017.